

Sahipsiz ve Kontrolsüz Hayvan Sayılarının Azaltılması Probleminin Çözüm Yolları: Adana Örneği

Solutions for Reducing Stray and Uncontrolled Animal Numbers: The Case of Adana

Ahmet Hikmet BEDİR¹

¹ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0000-0002-1208-5756, Ankara, Türkiye

ÖZET

Kentleşmenin hızla gerçekleştiği, insanların yaşam alanlarının genişlediği ve kalabalıklaştığı günümüz dünyasında, hayvanların yaşam alanları daralmaktadır. Özellikle insanlar ile iç içe yaşayan kediler ve köpeklerin kent hayatı oldukça zor şartlar altındadır. Bununla birlikte sahipsiz hayvanların kentlerde sayısı hızla artmaktadır. Dünya genelinde sahipsiz hayvan sayısı hem hayvanların hem insanların hayat standartlarını düşürmektedir. Sahipsiz ve kontrolsüz olarak sayıları artan hayvanların, birbirlerine ve insanlara bulaştırdıkları hastalıklar, ortaya çıkan çevre problemleri toplum sağlığını tehdit eder ölçüye çıkmıştır. İstatistiklere göre dünya genelinde sahipsiz hayvan sayısı dünya nüfusunun %10'u kadardır. Bu hesaplamalara göre Türkiye genelinde sahipsiz ve kontrolsüz hayvan sayısı yaklaşık 8 milyondur. Yine bu kriter doğrultusunda Adana İli genelinde sahipsiz ve kontrolsüz hayvan sayısı 232 bin civarındadır. 2023 yılı verilerine göre Adana İlinde kısırlaştırılmış ve aşıları yapılmış sahipsiz hayvan sayısı 10 bin civarındadır. Bu rakam, sayıları hızla artan sahipsiz hayvan sayısının yanında çok düşüktür. Veterinerlere göre, hayvan sayısının %70'inin 6 aylık bir sürede kısırlaştırılmasıyla, hayvan sayısının artmasının önüne geçilebilmektedir. Bu büyük problemin çözümü, devletin yerel ve merkez teşkilatlarının birlikte hareket etmeleri, halkın da bu harekete dahil edilmesiyle gerçekleştirilebilir. Bunun için çözüm yolları geliştirilmelidir. Bu çalışmadaki amaçlar; toplum sağlığı ve hayvanların sağlığının korunma yöntemlerinin, sahipsiz ve kontrolsüz hayvanların sayılarının azaltılması için veteriner sağlık hizmetlerinin yaygınlaşmasının sağlanması, hayvanlar ile halkın bir arada yaşaması için alanların açılması ve hayvanların korunma hizmeti almasının çarelerinin bulunması ve sokak hayvanlarının beslenmesi ve beslenme hizmetinin devamlılığının sağlanmasıdır. Bunun için önce literatür taraması sonra saha çalışmaları yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sahipsiz Hayvanlar, Rehabilitasyon, Kısırlaştırma, Toplum Sağlığı.

ABSTRACT

In today's rapidly urbanizing world, where human living spaces expand and become more crowded, the habitats of animals are shrinking. Especially for cats and dogs living closely with humans, urban life poses significant challenges. Moreover, the number of stray animals in cities is rapidly increasing. Globally, the population of stray animals is lowering the living standards of both animals and humans. The escalating numbers of stray and uncontrolled animals, along with the diseases they transmit to each other and humans, have become a considerable threat to public health and the environment. According to statistics, the worldwide population of stray animals is approximately 10% of the global population. Based on these calculations, the number of stray and uncontrolled animals in Turkey is around 8 million. In Adana Province alone, following the same criteria, the number of stray and uncontrolled animals is approximately 232 thousand. As of 2023, the number of spayed/neutered and vaccinated stray animals in Adana Province is around 10 thousand, which is significantly low compared to the rapidly increasing population of stray animals. Veterinarians suggest that by spaying/neutering 70% of the animal population within a 6-month period, the increase in the animal population can be mitigated. The solution to this significant problem involves the coordinated efforts of both local and central government organizations, along with the active involvement of the public. To achieve this, solution methods need to be developed. The objectives of this study include promoting the widespread availability of veterinary health services to reduce the numbers of stray and uncontrolled animals, opening spaces for coexistence between animals and the public, finding solutions for animals to receive protection services, and ensuring the feeding of street animals along with the continuity of feeding services. To address these objectives, a literature review was conducted, followed by fieldwork.

Keywords: Stray Animals, Rehabilitation, Spaying/Neutering, Public Health.

GİRİŞ

Günümüzde hızlı kentleşme, bölgeler arası nüfus hareketliliği, nüfus yoğunluğunun kentlerde artması gibi nedenler, yüksek katlı binaların çoğalmasına ve kentlerin sınırlarının genişlemesine yol açmaktadır. Bundan dolayı hayvanların yaşam alanları daralmakta, özellikle insan ile ilişkileri daha sosyal olan kediler ve köpeklerin kent sokaklarında sahipsiz ve kontrolsüz olarak bulunmasına neden

Citation: Bedir, A. H. (2024) "Sahipsiz ve Kontrolsüz Hayvan Sayılarının Azaltılması Probleminin Çözüm Yolları: Adana Örneği", International QMX Journal, 3(6), 1781-1785. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

olmaktadır. 2021 yılı verilerine göre sahihsiz ve kontrolsüz olan hayvanların dünya genelinde sayısı yaklaşık olarak insan nüfusunun %10'nu kadardır. Bu veri doğrultusunda Türkiye'de sahihsiz hayvan sayısı aşağı yukarı 8 milyon civarındadır (<https://www.aa.com.tr/tr/gundem/basibos-sokak-hayvani-populasyonu-giderek-artiyor/2934567>). Yine istatistik bilgileri doğrultusunda, kentimiz Adana'nın ilçeleriyle birlikte genel nüfusu, 2021 verilerine göre ülkemizin %2.9'u kadardır. Bu sayılara göre Adana genelinde (ilçeler dahil) sahihsiz hayvan sayısı 232 bin civarında olmalıdır. Bu sayı, yerel yönetimlerin ve devlet teşkilatlarının, sivil toplum kuruluşların kontrol altına almaya çalıştıkları sahihsiz hayvan nüfusunun çok üstündedir. Adana'da, büyükşehir belediyesinin Sokak Hayvanları Geçici Bakımevinde 2023 yılında yaklaşık 10 bin sahihsiz hayvan kısırlaştırılmıştır. 10 bin sayısı 232 binin çok altındadır. Bahsi geçen bakımevi 116 dönümlük bir arazide kurulmuş olup, 110 personel, 5 araç ile 7 gün 24 saat aralıksız hizmet vermektedir. Burada yaklaşık 5 bin sokak hayvanına bakılmaktadır. Ancak mevcut rakamlara göre oldukça yetersizdir. Kaldı ki sokaklarda kontrolsüz olarak yaşayan sahihsiz hayvanların 6 aylık bir sürede ancak %70'i kısırlaştırıldığında, mevcut sayıları artmayacak konuma gelmektedir. Bu durum günümüz şartlarına göre mümkün görünmemektedir. Bundan dolayı sahihsiz ve kontrolsüz hayvanların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Modern bir kent hayatının en önemli manzaralarından biri, kontrolsüz ve sosyalleşmemiş, sahihsiz hayvanların olabildiğince az sayıda tutulabilmesidir.

Dünya genelinde, ABD ve Avrupa ülkelerinde, sahihsiz ve kontrolsüz hayvanlar barınaklarda tutulmaktadır. Ancak sayının çok fazla olmasından dolayı barınaklardaki popülasyonu koruyabilmek için hayvanlar, 2 ile 8 hafta arasında, bazı ülkelerde 7 gün içinde, sahiplendirilmezlerse "uyutulma yöntemi" denilerek itlaf edilmektedir (AA, 2023). İtlaf edilen hayvanların oranı %70-99 arasındadır. ABD'de her yıl 3-4 milyon civarında kedi ve köpek barınaklarda öldürülmektedir. Bunların %80'i sağlıklı ve evde yaşamaya uyum sağlayabilecek nitelikte hayvanlardır. Belçika'da her yıl 10 bin kedi, Fransa'da 30 bin kedi öldürülmektedir. Esasen bu ülkelerde uygulanan itlaf, ulaşılabilen hayvanlar üzerinde uygulandığından dolayı ulaşılamayan kırsaldaki hayvanların sayı bakımından daha fazla çoğalmaları için uygun mekan açmaktadır. Bunun için hayvanların öldürülmesi bir çözüm değildir. Ülkemizde ise sahihsiz hayvanlar kısırlaştırılıp kuduz için aşılandıktan sonra alındıkları yerlere bırakılmaktadır (<https://www.aa.com.tr/tr/gundem/basibos-sokak-hayvani-populasyonu-giderek-artiyor/2934567>). İtlaf durumu, saldırıya uğrayan veya başka sebeple yaralanan, iyileşme süreci zor olan hayvanlara uygulanmaktadır.

Toplumumuz, mazlum ve muhtaç her canlıya karşı merhametle yaklaşmaktadır. Bu durum bizim karakteristik özelliğimizdir. Özellikle çocukların psikolojik olarak merhamet ve empati duygusunun gelişmesinde, toplumun genel kurallarına uyma yönündeki eğitimlerinde hayvan sevgisi ile hayvanlara yönelik tutum ve davranışları çok önemlidir. Ayrıca hayvan sevgisi insanlara rahatlık ve güven duygusu vermektedir. Kent hayatının stresli ortamında hayvan sevgisi insan hayatını güzelleştirmektedir. Bundan dolayı sahihsiz olsa da hayvanların kent hayatından uzaklaştırılmadan rehabilite edilmesi ve sayılarının kontrol altına alınması gerekmektedir.

Amaçlar

Ülkemiz genelinin en büyük problemlerinden bir olan sahihsiz ve kontrolsüz sokak hayvanlarının, Adana İli genelinde rehabilitesi, sosyalleşmesi, sağlıklı olması ve sayı bakımından kontrol altına alınabilmesi için amaçlar üç başlık altında toplanabilir. Bunlar;

- ✓ Toplum sağlığı ve hayvanların sağlığı için veteriner sağlık hizmetlerinin devamlılığının sağlanması. Kontrolsüz ve sahihsiz hayvanların kısırlaştırılması ve aşılarının yapılması için veteriner sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılmasının sağlanması.
- ✓ Hayvanlar ile halkın bir arada yaşamaları için alanların açılması ve hayvanların korunma hizmeti almasının sağlanması.
- ✓ Sokak hayvanlarının beslenmesi ve beslenme hizmetinin devamlılığının sağlanması.

Hedefler

- ✓ Bu çalışma doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucunda öncelikle ilk üç yıl içinde, veteriner kliniklerinin açılması ve arttırılmasının sağlanması.

- ✓ Sahipsiz hayvanların sağlık hizmetlerinin ücretsiz veya devlet katkılı olması ile vatandaşın sahipsiz hayvanlara yönelik ilgilerinin artırılması.
- ✓ Sayıları devamlı artan sahipsiz ve kontrolsüz hayvanların altı ay içinde %70'inin kısırlaştırılmasının sağlanması.
- ✓ Sonraki yıl içinde sahipsiz ve kontrolsüz hayvanların %80-%85 inin kısırlaştırılmasının sağlanması.
- ✓ Yapılan yatırımlar ve istihdam sonucunda, problemin kalıcı ve devamlı çözümünün sağlanması.
- ✓ Pansiyonlu okullar, öğrenci yurtları, oteller, lokanta ve kafeteryalar, kasaplar, yiyecek içecek üreten işletmelerdeki artık yemeklerin, sahipsiz hayvanların beslenmesinde kullanılarak israfın önüne geçilmesinin sağlanması.

YÖNTEM

Bu çalışmada öncelikle literatür taraması, saha çalışmaları ve araştırmaları yapılmıştır.

BULGULAR

Problemin büyüklüğü, çözüm bulmak isteyen yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının çabalarını yetersiz kılmaktadır. Belediyelerin hayvan barınakları yapmaları ile problemi çözmeye çalışmaları, buzdağın görünen tarafının bir kısmını oluşturmaktadır. Bundan dolayı çözüm yolları arasına özellikle halkı ve özel kuruluşları paydaş olarak katmak kaçınılmazdır. Halkımız, merhamet duygusundan dolayı sokakta çaresiz kalmış hayvanlara karşı oldukça duyarlıdır. Özel ve küçük çaplı plansız teşebbüsler sadece günü kurtarmaya yöneliktir. Ayrıca kontrolsüz ve mobil durumda olan hayvanların sağlıkları kontrol altına alınmazsa toplum sağlığını da tehdit etmektedir (https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/2753/mod_resource/content/1/Konu%201-%20Veteriner%20t%C4%B1p%20ve%20veteriner%20hekimlik.pdf). Belediyelere bağlı barınaklar ne kadar çaba gösterebilir de sahipsiz hayvanların sağlık şartlarına yetişememektedir. Yapılacak çalışmaların aynı zamanda istihdama yönelik olması da gerekmektedir.

- ✓ Sahipsiz hayvanların öncelikli problemi sağlıktır. Ülkemizde veteriner sağlık hizmetleri halkımız açısından pahalı ve gereksiz olarak değerlendirilmektedir. Öncelikle veteriner sağlık hizmetlerindeki bu problemin çözülmesi gerekmektedir. Bir veteriner hekimin klinik açması durumunda, sahipsiz sokak hayvanlarına ücretsiz hizmet vermesi şartıyla, yanında çalıştıracağı teknikerlerin ücretleri ve sosyal sigorta primleri, kira ve su bedelleri, ilaç ve malzeme konusunda yerel yönetimlerden ve bakanlıklardan destek almaları sağlanmalıdır. Sosyal Sigorta primlerinin ödenme konusu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın (<https://www.aile.gov.tr/athgm/mevzuat/>) ve SGK'nın geliştirdiği projelerden (<https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13973&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5>) faydalanılarak çözümlenebilir. Bu destekler sonucunda sokak hayvanlarının kuduz ve başka aşıları ile parazit hastalıklarının tedavisi ücretsiz yapılabilecektir. Bunun yanı sıra hayvanların kısırlaştırma işlemi de yapılmalıdır. Bu şekilde hizmet verecek veteriner kliniklerinin açılması yönünde bürokratik işlemler kolaylaştırılmalıdır. Veterinerlerin bir araya gelerek kliniklerini büyütmeleri, aynen sağlık ocakları gibi, sahipsiz veya sahipli hayvanlara yönelik sağlık merkezlerinin yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. Ayrıca bahçeli, müstakil evinde kedi ve köpek sahiplenmiş olan vatandaşa veteriner hizmetleri yine ücretsiz veya devlet katkısı ile verilmelidir. Sokaktan sahipsiz bir veya birkaç hayvanı sahiplenen vatandaşa kira ve su bedelleri ile hayvan maması konusunda destek yapılmalıdır. Veterinerde aşılanan veya tedavi gören hayvanlara bir kart düzenlenmeli böylece takibi yapılmalıdır. Bu konuda vatandaşa yapılan her türlü sağlık (veteriner hizmeti) ve ekonomik destek, sahipsiz sokak hayvanlarının daha kontrollü bir şekilde takibinin yapılmasını sağlar. Ayrıca mahallelerde ve sokak aralarında, sahipsiz hayvanlarla gönüllü olarak ilgilenen vatandaşa yine ekonomik destek yapılması sağlanmalıdır. Bu durum hayvanlarla gönüllü olarak ilgilenen vatandaşların sayısını arttıracaktır. Ekonomik destek ve veteriner hizmetini ucuz veya ücretsiz alan vatandaş ile hayvanların aynı ortamda sosyalleşerek yaşamaları sağlanmalıdır. Kırsalda sahipsiz hayvanları sahiplenen köylüye de aynı destekler verilmelidir. Bu destekler ile yapılan hizmetler barınaklarda verilen hizmetlerin kalitesini de arttıracaktır. Vatandaş kendi bölgesindeki sahipsiz hayvanları sokakta takip edebilecektir.

Veteriner hekimlere ve Veteriner sađlık teknikerlerine istihdam imkânı sađlanacaktır. Aynı zamanda sahipsiz hayvanları kontrol eden vatandaş da bir kısım ekonomik desteklerle istihdam edilmiş olacaktır. Esasen buradaki amaç vatandaş, paydaş olarak problemin çözüm yoluna dahil etmektir.

- ✓ Kentlerde, mahalle veya sokaklarda sahipsiz hayvanların korunabilecekleri mekanlar sađlanmalıdır. İnşaat alanlarında, sanayi sitelerinde bulunan ve güvenlik hizmetlerini kolaylaştıran sahipsiz hayvanlar tespit edilmeli, onların korunmaları ve barınmaları için ortamlar hazırlanmalıdır. Her mahallede sahipsiz hayvanların barınabileceđi, korunaklı özel mekanlar kurulursa, mahalleli kendi mahallesinin kedisini, köpeđini bilir (Erol, 2018). Onların takibini yapabilir. Bu konuda mahalle muhtarları ile iş birliđi yapılabilir.
- ✓ Bu yöntem özellikle sahipsiz hayvanların problemidir. Sahipsiz hayvanların kaliteli beslenmeleri ve su ihtiyaçlarının sađlanması büyük bir problemidir. Bu konuda en önemli kaynak; pansiyonlu okullar, oteller, lokanta ve kafeteryalar, kasaplar, yiyecek içecek üreten işletmelerdir. Sahipsiz hayvanların beslenmeleri konusunda bu kuruluşlarla iş birliđi yapılmalıdır. Yerel yönetimler, bu kuruluşlara, artık yemeklerin toplanması için konteynerler sađlamalıdır. Buralarda toplanacak artık yemekler, kentin belirlenen noktalarında yapılacak hayvan yemleme istasyonlarına götürülüp doğrudan hayvanlara ulaştırılması sađlanmalıdır. Buralarda beslenme imkânı bulan hayvanlar da yakalanarak kısırlaştırma işlemi yapılmalıdır. Barınaklara oranla kentin birçok yerinde oluşturulacak olan bu merkezlerde hayvanların toplanması daha kolay olacaktır. Ayrıca bu işletme ve kuruluşlardaki artık yemekler de israf edilmemiş olacaktır.

Bunlardan başka, Türkiye'de 9 Temmuz 2021'de revize edilen Hayvanları Koruma Kanunu'nun (Demirci, 2019) tam olarak uygulanması durumunda orta vadede yararlı olabilir. Ancak terk edilme engellenmedikçe, kaçak üretim, hayvan girişı ve satışı devam ettikçe problemin çözüm zamanı uzayacaktır. Bu konular da alınacak önlemlerle ve yukardaki yöntemlerle azalma eğilimi gösterecektir.

ÖNERİLER

- ✓ Yerel yönetimler ve merkez teşkilatlar problemin çözümü için ortak hareket etmelidir.
- ✓ Veteriner kliniklerinin sahipsiz hayvanlara yönelik hizmetlerinin vatandaşla ücretsiz olması sađlanmalıdır.
- ✓ Sahipli hayvanların da sađlık hizmetleri vatandaşın ekonomik durumunu zorlamayacak şekilde devlet katkılı olmalıdır.
- ✓ Problemin çözümü yönünde çalışmak isteyen veteriner kliniklerinin açılması ve büyütülmesi, sayılarının artırılması sađlanmalıdır. Her türlü destek ve kolaylık sađlanmalıdır.
- ✓ Sahipsiz hayvanlara müstakil evinde gönüllü bakıcılık yapan vatandaşla kira ve su bedeli doğrultusunda, beslenme konusunda destek ve kolaylık sađlanmalıdır.
- ✓ Her mahallede veya tespit edilen sokaklarda, sahipsiz hayvanlar için korunaklı orta ve küçük çaplı barınak yapıları sađlanmalıdır. Mahallelinin bu mekanlardaki hayvanlara gönüllü olarak sahip çıkması için gerekli beslenme ve sađlık hizmeti sađlanmalıdır.
- ✓ İnşaat sahalarında, sanayi sitelerinde bulunan sahipsiz hayvanların tespit edilmesi sađlanmalı, bunların sađlık ve beslenme ihtiyacı için bu kuruluşlardaki görevlilerle iş birliđi yapılmalıdır.

KAYNAKÇA

Demirci, K. (2019). “Türkiye’de Hayvan Yaşam Kalitesi Mevzuatı ve Uygulamaları”, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1-16.

Erol, E. Demir, (2018). “Sokak Hayvanları ve Hayvan Bakımevleri”, Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı Cilt 5 Sayı 59 Şubat 2018/ 73.

A.A.(2023), “Dünyada Kaç Tane Sokak Hayvanı Var? Ülkelere Göre Rakamlar”, <https://www.ntv.com.tr/galeri/dunya/dunyada-kac-tane-sokak-hayvani-var-ulkelere-gore-rakamlar>, Erişim Tarihi: 21.01.2024.

<https://www.aa.com.tr/tr/gundem/basibos-sokak-hayvani-populasyonu-giderek-artiyor/2934567>

Eriřim Tarihi: 21.01.2024

<https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13973&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5>

Eriřim Tarihi: 21.01.2024

(<https://www.aile.gov.tr/athgm/mevzuat/>) Eriřim Tarihi: 21.01.2024

https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/2753/mod_resource/content/1/Konu%201-%20Veteriner%20t%C4%B1p%20ve%20veteriner%20hekimlik.pdfEriřim Tarihi: 21.01.2024.